

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ахмедов К.М. к.п.н. доцент каф. «Педагогика, психология и общее образовательных дисциплин» ИУШП.

Норимбетов Т.Б. к.психол.н. доцент каф. «Педагогика, психология и общее образовательных дисциплин» ИУШП.

Норимбетова Н.Т. препод. каф. «Педагогика, психология и общее образовательных дисциплин» ИУШП.

Тел: +998-94-409-29-91

+998-94-424-46-89

Annotation.

In modern psychology, the problem of socialization is very relevant in the study of mental development. Through socialization, a potential individual becomes a person. Socialization is a complex and multifaceted process. In addition to activities, it includes problems of communication, groups and collectives, mental state and personality traits. In the process of socialization, the labor process occupies a special place. With the help of labor, a child acquires the historical experience of the previous generation and is formed as a person.

Annotatsiya.

Hozirgi zamon psixologiyasida psixik taraqqiyotni o'rganishda ijtimoiylashuv muammosi o'ta muhim hisoblanadi. Ijtimoiylashuv tufayli individ shaxsga aylanadi. Ijtimoiylashuv jarayoni o'ta murakkab va ko'pqirralidir. U o'z tarkibiga faoliyat turlaridan tashqari muloqat, guruh va jamoalar, psixik holatlar, shaxs xislatlari kabi muammolarni o'z ichiga oladi. Ijtimoiylashuv jarayonida mehnat faoliyati alohida o'rin egallaydi. Mehnat tufayli bola o'zidan oldingi avlodlarning tarixiy tajribalarini o'zlashtirib shaxs sifatida shakillanadi.

Аннотация.

В современной психологии проблема социализации является весьма актуальной в изучение психического развития. Благодаря социализации потенциальный индивид становятся личностью. Социализация процесс сложной и многогранный. Оно включает в себе кроме видов деятельности проблемы общения, группы и коллективов, психические состояние и черты личности. В процессе социализации особое место занимает трудовой процесс. С помощью труда ребенок приобретает исторически опыт предыдущего поколение и формируется как личность.

Ключевые слова: Деятельностной подход, социализация, социальной связей и отношений, исторически опыт, социальные роли и функций, социальные группы, личность и самосознание, интеграции ребенком социальных норм, ценностей, трудовые навыки, практические навыки, социальные качества.

Введение

Деятельностной подход является основным подходом в изучение психических явлений психологии отечественного и ближнего зарубежья. В науке психологии разработано три вида деятельности. Это игровая, учебная и трудовая. В психическом развитии этих видах

деятельности происходит процесс социализации которое является ведущим в развитии и формирование личности.

Социализация (от лат. solialis — общественный) — это процесс усвоения индивидом социального, исторического опыта, системы социальных связей и отношений. В процессе социализации человек приобретает убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. Под социализацией следует понимать весь многогранный процесс усвоения опыта общественной жизни и общественных отношений. Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди учатся жить совместно и эффективно взаимодействовать друг с другом. Социализация предполагает активное участие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных социальных норм, ролей и функций, приобретении умений и навыков, необходимых для их успешной реализации.

Социализация включает познание человеком социальной действительности, овладение навыками практической индивидуальной и групповой деятельности. Процессы социализации исследованы детской и социальной психологией. В качестве источников социализации индивида выступают:

- передача культуры через семейный и другие социальные институты, и прежде всего через систему образования, обучения и воспитания;
- взаимное влияние людей в процессе общения и совместной деятельности; первичный опыт, связанный с периодом раннего детства, с формированием основных психических функций и элементарных форм общественного поведения.

Понятие «социализация» не подменяет и не заменяет собой известных в педагогике и в педагогической психологии понятий обучения и воспитания. То есть социализация - это процесс присвоения человеком социального выработанного опыта, прежде всего системы социальных ролей. Этот процесс осуществляется в семье, дошкольных учреждениях, школе, трудовых и других коллективах в процессе совместной деятельности, в результате которой формируются личность и самосознание.

Социализация личности ребенка — это процесс усвоения и интеграции ребенком социальных норм, ценностей, ролей и поведения, характерных для общества или определенной социальной группы. Этот процесс начинается с самого раннего возраста и продолжается в течение всей жизни. Социализация играет ключевую роль в формировании личности ребенка, его отношения к окружающему миру, осознания своей роли в социуме, развития навыков общения и сотрудничества. Социализация или усвоение ребёнком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребёнок овладевает речью, новыми знаниями и умениями, у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер.

Существует несколько видов деятельности, дающие ребенку возможность приобщаться к миру людей в реальном мире. Каждый вид деятельности – общение, предметная деятельность, игра, обучение, труд, включает в себе потенциальные педагогические возможности. Деятельность, особенно совместная, является своего рода школой передачи социального опыта. Однако нужно отметить, что в наш XXI век, век высокоразвитой науки и техники, повсеместной компьютеризации, повышение материального уровня населения труд как вид деятельности в жизни современного ребенка несколько ослаблен, отошел на задний план, стал

не так актуален, хотя роль трудовой деятельности в приобретении социального опыта ребенка велика.

Результаты исследование.

Ценность трудовой деятельности для социализации личности ребёнка можно рассматривать с нескольких позиций. **Во-первых**, овладение трудовыми навыками, трудовая деятельность позволяет ребёнку самостоятельно обеспечивать себе жизненно важное функционирование. По мере приобретения трудовых умений малыш эмансипируется от взрослого, приобретает чувство уверенности, уменьшается опасность не выживания в отсутствии взрослых. Так труд выполняет жизнеобеспечивающую функцию. **Во-вторых**, трудовая деятельность способствует развитию ролевых качеств, формированию умения прилагать усилия для достижения цели, что чрезвычайно важно для человека. И чем раньше он начинает испытывать удовлетворение от своих трудовых усилий, тем оптимистичнее будет смотреть на мир, так как приобретёт уверенность в своей способности преодолевать трудности. И, наконец – **в-третьих**, необходимо отметить, что трудовая деятельность способствует развитию творчества не только на уровне воображения, как это происходит в игре, но и на уровне получения материальных результатов творчества. В трудовой деятельности ребёнок становится преобразователем, что поднимает его на высшую ступень социализации в пределах, доступных возрасту. В последние годы в программах воспитания детей дошкольного возраста все меньше уделяется значения задачам трудового воспитания. Это обстоятельство может привести к серьёзным отрицательным последствиям.

В теории и практике дошкольного воспитания формированию у детей знаний о труде взрослых, доступного понимания его роли в жизни людей, придаётся особое значение. В старшем дошкольном возрасте необходимо показать детям многообразие профессий и на основе этих знаний формировать представления о том, что разные виды труда позволяют обеспечивать разные потребности людей. Труд – это проявление заботы людей друг о друге. Знакомство детей с трудом взрослых осуществляется через разные виды деятельности: занятия, чтение художественной литературы, наблюдения, дидактические игры и упражнения. Знакомя детей с трудом взрослых, воспитатель уже начинает их ориентировать на ту или иную профессию, показывая её значимость и необходимость. Каждому взрослому необходимо помнить, что у ребенка должны быть свои обязанности по дому, например: заправить постель, полить в доме цветы, почистить свою обувь, помыть посуду. Подобное включение в трудовую деятельность позволяет ребенку чувствовать себя частью семейного коллектива, у него появляется ощущение причастности к общему делу, к миру взрослых, значимости своего труда. Однако родители, которые пришли к такому выводу, должны быть готовы к тому, что жизнь однажды опровергнет их убеждение. И хорошо, если это произойдёт сравнительно рано, когда ребёнок ещё поддаётся воспитанию. К сожалению, понимание того, что дитя, у которого нет разве что луны с неба, всё-таки следует приучать к обыденному труду, приходит тогда, когда родители вдруг видят: их ребенок совершенно не способен на какое бы то ни было усилие. Ни в учёбе, ни в той самой престижной профессии, ради которой он когда-то был освобожден от любых обязанностей по дому... Да он, этот юноша потом, попросту не понимает, что жизнь сама по себе требует ежедневного, последовательного усилия! А затем

проявляются и другие следствия неприученности ребёнка к труду: он не знает, чем себя занять, ему скучно, у него депрессия, от которой он спасается в дурных компаниях. Как гласит народная мудрость: «Безделье - мать пороков». Это вторая сторона медали, которая, как правило, существует в воспитании ребенка без приобщения его к труду.

И только непосредственное участие семьи, дошкольных и школьных образовательно-воспитательных учреждений в деле формирования социализации личности ребенка может помочь ему реализовать себя в самостоятельной социальной жизни, активно познавать окружающий мир и самому становиться частью этого мира.

Социализация личности ребенка через трудовую деятельность представляет собой важный процесс формирования социальных навыков, ценностей и норм, которые ребенок усваивает в ходе выполнения различных трудовых действий. Труд помогает ребенку осознать свои обязанности, учит взаимодействовать с окружающими и способствует развитию ответственности. Рассмотрим несколько аспектов этого процесса:

- Трудовая деятельность позволяет ребенку развивать практические навыки, что способствует его личному и социальному развитию. Например, выполнение домашних обязанностей, участие в школьных проектах или помощь родителям в повседневных делах учат ребенка работать в коллективе, планировать свое время, проявлять усердие и инициативу.

-Труд учит детей быть ответственными. Когда ребенок выполняет задачи, которые зависят от его усилий (например, уборка комнаты или выполнение школьных заданий), он осознает важность своего вклада в общий результат. Это способствует формированию чувства ответственности не только за собственные действия, но и за общественные и семейные.

-Трудовая деятельность помогает ребенку научиться взаимодействовать с другими людьми, работать в группе, делиться обязанностями, учитывать мнения других. Например, участие в школьных трудовых активах или помощь в организации мероприятий помогает выработать навыки общения и сотрудничества, которые важны для социализации в дальнейшем.

- Работа и трудовые действия через призму социума показывают ребенку, какие ценности и правила существуют в обществе. В процессе труда дети усваивают важность честности, дисциплины, трудолюбия, уважения к старшим и коллегам.

- Трудовая деятельность ребенка помогает ему осознать свою роль в будущем трудовом обществе. Чувство ценности труда, понимание трудового процесса и его значение в жизни людей укрепляют у детей стремление к достижению целей, а также навыки работы с другими людьми.

- Когда ребенок успешно выполняет трудовую задачу, он получает чувство удовлетворения и гордости за свою работу. Это способствует развитию самоуважения и уверенности в собственных силах.

Выводы.

Таким образом, трудовая деятельность является важным элементом социализации ребенка, помогая ему развивать как личные, так и социальные качества. Труд как источник взаимоотношения человека в окружающем мире и межличностных отношениях является основным показателем выполнения тот или иной вид деятельности. Благодаря труду потенциальный индивид становится личностью. При этом процесс социализация оказывает огромное влияние развития и формирование личности ребенка.

Литература:

- 1.М. А. Алексеев. Социализация и формирование личности. Жур. Культура. Духовность. Общество. №15.2014г. стр.155-159.
- 2.И.С. Кон. Социализация личности. М.,изд. Философия и общество. Выпуск №2 2003год.
- 3.И.В. Солодникова. Социализация личности: сущность и особенности на разных этапах жизни. Социологические исследование. №2 2007г.стр.32-39.
- 4.К.М.Ахмедов, Г.К.Жураева. Инновацион таълим: Муаммо ва Ечимлар (Илмий-услубий нашр).-Т.: Fan Ziyosi,2022.-70-76 бетлар.
- 5.Т.Б. Норимбетов. Н.Т. Норимбетова. Влияние учебных действий к мыслительным действиям мл. школьников в учебной деятельности. **НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ORIENTAL RENAISSANCE»** №4 2021 Impact Factor 5.423. стр. 383-391.
- 6.Норимбетов, Т. Б., Норимбетова, Н.Т. Понятие учебной деятельности в младшем школьном возрасте // ORIENSS. 2022. №5-2.

